

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/361508063>

「密度の平方根」の良く知られた（無自覚な？）使用の例

Technical Report · June 2022

DOI: 10.13140/RG.2.2.18936.32004

CITATIONS

0

1 author:

Hiroki Yagisita

Kyoto Sangyo University

22 PUBLICATIONS 26 CITATIONS

SEE PROFILE

\mathbb{R} 上の「密度の平方根」の良く知られた (無自覚な?) 使用の例

Hiroki Yagisita (Kyoto Sangyo University)

\mathbb{R} 上のオルシュタイン・ウーレンベック作用素

$$f \mapsto \left(-\frac{\partial^2}{\partial x^2} + 2x \frac{\partial}{\partial x}\right)f$$

は $L^2(e^{-x^2} dx)$ の自己共役作用素である。ところで、この作用素は変換

$$U: f \mapsto g := fe^{-\frac{x^2}{2}}$$

によって、調和振動子のハミルトニアン

$$g \mapsto \left(-\frac{\partial^2}{\partial x^2} + x^2 - 1\right)g$$

に移されるが、これは $L^2(dx)$ の自己共役作用素である。何故であろうか? 答えは簡単であり、 U が $L^2(e^{-x^2} dx)$ から $L^2(dx)$ へのヒルベルト空間としての同型であるからである。

では、このような「同一の可測空間」上の「異なる2つの2乗可積分空間」の同型はどこから来たのか? これも実は答えは簡単であって、例えば、今の場合、線形写像 U を、実測度 (または、複素測度) としての等式

$$f|f|e^{-x^2} dx = U(f)|U(f)|dx$$

を与えるように選択したからである。このことは、「互いに絶対連続」な2つの (σ 有限な) 測度に容易に一般化できる。

では、互いに絶対連続でない場合は、どうすれば良いであろうか? これも、答えはすぐに見付かる。「同一の可測空間」上に2つの (σ 有限な) 測度 μ_1, μ_2 が与えられたとしよう。このとき、ある (σ 有限な) 測度 μ が存在して、与えられた2つの (σ 有限な) 測度 μ_1, μ_2 が絶対連続となる。これにより、2つのヒルベルト空間 $L^2(d\mu_1), L^2(d\mu_2)$ は自然に同一のヒルベルト空間 $L^2(d\mu)$ に埋め込まれる。このことに注意すれば、一つの可測空間上の実測度 (または、複素測度) の全体の集合に内積空間の構造を自然に入れる方法を思い付くことはもはや、容易であろう。実は、この内積空間はヒルベルト空間になるが、その証明も容易である。

最後に、「密度の平方根」の空間における偏微分作用素を考えるに当たっての一つの注意をする。例えば、 $L^2(e^{-x^2} dx)$ での $\frac{\partial^2}{\partial x^2}$ は、ラプラシアンと呼ぶべきものではないであろう。偏微分作用素の「表示式」は、(局所座標系だけではなく) 測度によっても変わってくるのである。ところで、 \mathbb{R}^∞ 上の (σ 有限な) 測度 $dx_1 dx_2 \cdots dx_n \cdots$ のようなものは定義されないのではあるが、我々は前原稿で、偏測度のようなもの dx_n に関するものとして、偏微分作用素 $\frac{\partial}{\partial x_n}$ を定義した。例えば、 f, μ が適当な条件を満たせば、

$$\frac{\partial}{\partial x_1} (f |f| dx_1 d\mu(x_2, \dots, x_n, \dots)) = \frac{\partial f}{\partial x_1} \left| \frac{\partial f}{\partial x_1} \right| dx_1 d\mu(x_2, \dots, x_n, \dots)$$

である (前原稿の命題 25 によるが、この命題は $H^1(\mathbb{R}^\infty)$ の非可分性を示すために用意したものであり、そこでの条件は緩められると思われる)。一方、 $\langle u, v \rangle_{H^1(\mathbb{R}^n)} - \langle u, v \rangle_{H^0(\mathbb{R}^n)} = \sum_{k=1}^n \left\langle \frac{\partial u}{\partial x_k}, \frac{\partial v}{\partial x_k} \right\rangle_{L^2(\mathbb{R}^n)} = \langle (-\Delta_{\mathbb{R}^n})^{\frac{1}{2}} u, (-\Delta_{\mathbb{R}^n})^{\frac{1}{2}} v \rangle_{L^2(\mathbb{R}^n)}$ であるが、これは \mathbb{R}^n 上のブラウン運動のディリクレ形式であった。そこで、問題の追加として、(定義により) 同様に

$$\langle u, v \rangle_{H^1(\mathbb{R}^\infty)} - \langle u, v \rangle_{H^0(\mathbb{R}^\infty)} = \sum_{k \in \mathbb{N}} \left\langle \frac{\partial u}{\partial x_k}, \frac{\partial v}{\partial x_k} \right\rangle_{L^2(\mathbb{R}^\infty)}$$

であるが、($\langle u, v \rangle_{H^1(\mathbb{R}^\infty)} - \langle u, v \rangle_{H^0(\mathbb{R}^\infty)} = \langle (-\Delta_{\mathbb{R}^\infty})^{\frac{1}{2}} u, (-\Delta_{\mathbb{R}^\infty})^{\frac{1}{2}} v \rangle_{L^2(\mathbb{R}^\infty)}$ も容易に示されるのではないかと思われるのだが、) さらに、これは \mathbb{R}^∞ 上のブラウン運動のディリクレ形式 (の一般化) であるか?

【追記】 関連して、より基礎的 (簡単?) な話として、まずは、 \mathbb{R}^n 上のものに話を限定して、次のようなことが考えられるように思われる。密度の平方根により、測度の指定は不要である。そこで、適当な条件を満たす自己共役作用素 (あるいは、ディリクレ形式) を一つの空間に納め、そこに適当な位相を導入することはできないか? 例えば、 \mathbb{R}^n 上の試験密度に対する作用を見る? そのとき、2次形式は $[0, +\infty]$ に値を取る、と見るのが妥当?

長田博文「無限粒子系の確率解析学」71 (2)

重川一郎、谷口説男「無限次元空間上のディリクレ形式とその周辺」45 (2)

無限次元空間 \mathbb{R}^∞ 上の Laplace 作用素の変分法的定式化と自己共役性

<https://www.researchgate.net/publication/361136526>

無限自由度の正準交換関係 (CCR) の Schrodinger 表現

<https://www.researchgate.net/publication/361358209>

何故、「密度の平方根」が必要なのか?

<https://www.researchgate.net/publication/361388858>